

Sobre os limites da preservação do patrimônio moderno: duas polêmicas recentes em Salvador, BA

Priscila Gonçalves Santos

Graduanda na FAU/UFBA. Bolsista de Iniciação Científica
gs.priscila@gmail.com

Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes

Professor Titular da FAU/UFBA
marcoafg@ufba.br

Resumo

Uma das marcas dos processos sócio-ambientais em curso aponta para o uso da cultura e da história enquanto ingredientes essenciais de espetacularização das cidades, as quais tornaram-se dependentes da imagem que seu patrimônio, sua história e suas instituições culturais ajudam a criar. Entretanto, a proliferação dos discursos acerca da cultura, do patrimônio e da preservação urbana não tem impedido que importantes referências da história de nossas cidades tenham sido – ou corram o risco de ser - destruídas pela voracidade do mercado imobiliário, situação que vulnerabiliza principalmente o patrimônio moderno. Em parte devido ao fato de ser expressão de uma herança cultural relativamente recente, não se reconhece nesse patrimônio potencial para a exploração do turismo, das atividades de entretenimento e do chamado consumo “cultural”, mais “afinados” com as possibilidades oferecidas pelos cenários urbanos “históricos” relacionados ao patrimônio colonial ou àquele do século XIX. Duas polêmicas recentes em Salvador nos ajudarão a discutir essas questões: aquela envolvendo o Edifício Caramuru (projeto do arquiteto Paulo Antunes Ribeiro, 1946), no bairro do Comércio, e a decisão de destruição do estádio da Fonte Nova (projeto do arquiteto Diógenes Rebouças, 1951), para dar lugar a um novo estádio – a Arena Salvador, proposta para inserir Salvador na programação da Copa de 2014.

Palavras-chave: Patrimônio Moderno; Preservação Urbana; Limites Da Preservação

Abstract

One of the characteristics of the social-environmental processes taking place in our cities points to the use of culture and history as essential ingredients in the spectacularization of the cities, making them dependent on the image that their heritage, history and cultural institutions help to create. However, the proliferation of discourses on culture, heritage and urban preservation has not prevented the destruction, or the risk of destruction, of important landmarks in the history of our cities by the greed of the real state market, a situation which makes modern heritage especially vulnerable. Partly due to the fact that this is a relatively recent form of expression of cultural heritage, cultural consumption has not yet recognized the potential market regarding the exploration of tourist and entertainment activities which are more in tune with the possibilities offered by historic urban settings, related both to the colonial heritage and the nineteenth century. Two polemic cases in Salvador will help us to discuss these issues: one involving the Caramuru Building (an office building designed by architect Paulo Antunes Ribeiro, 1946), located in Comércio's neighbourhood, at the Lower City; the other, related to the decision to tear down the Fonte Nova Stadium, (designed by architect Diógenes Rebouças, 1951), to build a new one named Arena Salvador, on the way to make the city one of the destinies for the 2014 World Cup.

Keywords: Modern Heritage; Urban Preservation; Limits Of The Preservation

Sobre os limites da preservação do patrimônio moderno: duas polêmicas recentes em Salvador, BA

A aceleração do fenômeno da globalização e a concorrência entre cidades têm incentivado o culto ao consumo cultural e a “economia do espetáculo” (no mais das vezes associados ao desenvolvimento do turismo) e, com eles, a crescente importância do lugar designado à arquitetura e ao urbanismo nesse processo. Isso tem desencadeado uma forte dependência das cidades para com a imagem que seu patrimônio material e imaterial, sua história e suas instituições culturais ajudam a criar¹. Esse processo acabou repercutindo, na maioria das vezes negativamente na preservação do patrimônio moderno, tornando-o vulnerável aos interesses político-econômicos do poder público e do mercado imobiliário.

De um lado, a vulnerabilidade das construções modernas reside na resistência em reconhecê-las como patrimônio passível de proteção. Em parte isso ocorre devido a sua relativa proximidade temporal com o presente e certa dificuldade em compreender o patrimônio como aquilo que representa uma referência cultural para a sociedade, independente do fato de ser mais antigo ou menos antigo. Salvo casos excepcionais – como o antigo Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, ou a Igreja de São Francisco, na Pampulha, em Belo Horizonte, que praticamente desde sua construção foram reconhecidos como patrimônio - apenas recentemente exemplares representativos do Movimento Moderno começaram a ser reconhecidos e valorizados enquanto tal.

De outro lado, a dificuldade em associar esse patrimônio às possibilidades de “consumo cultural” e à exploração do turismo, faz com que, tanto os municípios quanto os Estados, apresentem menos disposição em preservá-lo. Sendo assim, paradoxalmente, apesar do apelo ao cultural, ao histórico e ao patrimonial, essa relação existente com o patrimônio moderno representou (e continua representando) perdas significativas no acervo desse patrimônio.

Assim, baseando-se na economia do espetáculo, prioriza-se, como elementos centrais das novas estratégias de “regeneração urbana” e redefinição da imagem das cidades, a preservação de exemplares antigos do patrimônio urbano – aquele da época colonial e do século XIX -, assim como a utilização de obras arquitetônicas “de griffe”. Afinal, o alto investimento no “turismo cultural”, quase sempre associado a outras modalidades de entretenimento, tem sido pautado em acordos atraentes política e economicamente, revelando inequívoco alinhamento entre interesses das instituições públicas e do mercado imobiliário.

¹Fonte: GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes. **Preservação e urbanismo: reconceituações e alguns desafios contemporâneos**. In: III Seminário ArquiMemória, Salvador, 2008.

No caso de Salvador, o fato de ter sido a primeira capital do Brasil e de dispor de um acervo rico e significativo de construções coloniais e do século XIX reunidas em grande número em um centro antigo declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, contribuiu para uma maior vulnerabilidade das muitas obras modernas existentes na cidade. Na Bahia, diferentemente de outros Estados brasileiros, as ações voltadas para a preservação e valorização da arquitetura da segunda metade do século XIX e de todo o século XX só começaram a acontecer recentemente, através de uma série de tombamentos provisórios. Essa ação tardia ocasionou, e ainda ocasiona a perda de um grande e significativo acervo. Ainda são poucos os edifícios modernos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ou pelo Instituto do Patrimônio Artístico Cultural (IPAC), na esfera estadual, se comparados com aqueles de épocas mais remotas.

Dois exemplos recentes, de grande repercussão na cidade, ajudam-nos a entender os limites da preservação desse patrimônio: o edifício Caramuru, projetado pelo arquiteto Paulo Antunes Ribeiro em 1946, localizado no bairro do Comércio (Cidade Baixa), e o estádio Octávio Mangabeira – ou “da Fonte Nova”, tão conhecido em todo o Brasil pelos aficionados do futebol - projeto do arquiteto Diógenes Rebouças, de 1951. O primeiro caso acena com esperanças no que diz respeito aos avanços na valorização e reconhecimento de exemplares do Movimento Moderno, visto que o seu tombamento provisório não só impediu sua demolição como propiciou sua recuperação e revitalização. Já o segundo, mais recente, recoloca com contundência a fragilidade desse acervo face aos interesses econômicos. Com previsão de ser demolido ainda este ano, para dar lugar a um novo estádio – a Arena Salvador, proposta para inserir Salvador na programação da Copa de 2014 –, este caso ilustra bem a contradição entre o discurso de preservação e da valorização da cultura e do patrimônio histórico e a destruição desse patrimônio como consequência da voracidade dos citados interesses econômicos. As polêmicas desencadeadas por esses dois casos serão detalhadas em seguida.

O caso do Edifício Caramuru

Figura 1 – O Edifício Caramuru na Cidade Baixa

Figura 2 – Edifício Caramuru, fachadas com *brises soleil*²

O edifício Caramuru foi o primeiro edifício modernista a ser construído no bairro do Comércio. Símbolo de ousadia, ele contrasta com as características coloniais de boa parte da área central de Salvador e, principalmente, com a tipologia dos sobrados implantados na parte baixa da cidade.

Localizado na esquina da Av. Estados Unidos com a Rua da Grécia, na cidade baixa, e projetado, em 1946, pelo arquiteto carioca Paulo Antunes Ribeiro, com paisagismo de Burle Max no terraço jardim, a obra tornou-se importante marco da arquitetura moderna baiana e brasileira, assim como referência da arquitetura em Salvador, por suas qualidades plásticas e funcionais.

O edifício comercial de volumetria simples apresenta “oito pavimentos: um térreo com pé-direito duplo, sete pavimentos tipo e uma cobertura com apartamento e terraço jardim”³. Os seus diferenciais estão na criação de uma nova modalidade de “*brise-soleil*”, no uso de jardim na cobertura e na flexibilidade na composição dos espaços, conseguida devido ao partido estrutural adotado. As marquises do térreo também ajudam na valorização das fachadas.

Os originais *brises-soleil* são painéis metálicos apoiados em consolos de concreto saliente das lajes dos andares. Eles estão dispostos em planos alternados ao longo das duas fachadas voltadas para o poente, conferindo leveza e transparência, assim como dinamismo ao desenho da fachada.

O teto jardim é de grande relevância quando analisado o caso específico de Salvador, marcada pela diferenciação entre cidade alta e baixa, o que viabiliza a existência de uma “quinta fachada” muito bem aproveitada pelo arquiteto, na ótica de quem observa a partir da Cidade Alta de Salvador.

² Fonte: Figura 1 e 2 - Edifício Caramuru a Bahia. L'Architecture d'Aujourd'hui, Paris, n. 42-43, p. 24 e 26. 1952

³ Fonte: BIERRENBACH, A. C. de S. **Reflexões sobre a reciclagem da arquitetura moderna em Salvador – o Edifício Caramuru e a Cidade Baixa**. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO, 7. 2007, Porto Alegre. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%207%20pdfs/002.pdf>>. Acesso em: 18/02/2010

Esse exemplar da arquitetura moderna filiada à chamada “escola carioca” teve seu valor reconhecido por premiação na 1ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, em 1951, e menção em importantes revistas na França e Itália⁴.

No entanto, com a expansão da cidade e com o deslocamento das atividades comerciais, financeiras e de serviços até então aí localizadas, para outras áreas de Salvador, notadamente para a região do Iguatemi, o bairro do Comércio entrou em decadência, perdendo sua vitalidade. Muitos dos edifícios dessa área, inclusive o Caramuru, entraram em processo de degradação e de crescente abandono.

Até o ano de 2008 o Caramuru apresentava seu exterior e interior consideravelmente degradado, tendo até sido invadido pelo Movimento dos Sem-teto⁵. Apesar das marquises curvas no térreo permanecerem intactas e as esquadrias estarem relativamente conservadas, necessitando apenas de reparos, o edifício apresentava exposição das ferragens nas suas vigas de sustentação e o terraço-jardim, removido durante os anos 70, fora substituído por telhas de fibrocimento e apresentava grandes infiltrações⁶. Da mesma forma, os principais elementos que caracterizavam esse edifício, seus *brises soleil*, haviam sido extraídos das suas fachadas.

Figura 3 – Exterior do Edifício Caramuru, sem o *brise soleil*

Figura 4 – Interior do Edifício Caramuru em 2008⁷

⁴ O Edifício Caramuru foi divulgado em artigos na revista francesa *L'Architecture d'aujourd'hui* em 1952, e a na revista italiana *Domus* em 1954.

⁵ Fonte: **COMÉRCIO perde investimento se prédio for tombado**. SECOM. Salvador, 20/02/2008. Disponível em: <http://www.secom.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=8359&Itemid=42> Acesso em: 19/02/2010

⁶ Fontes: WEINSTEIN, M. Edifício Caramuru encontra novo comprador. **A Tarde**. Salvador, 05/06/2008. Disponível em: <<http://www.atardefm.com.br/cidades/noticia.jsf;jsessionid=9EF46DAE1049C2B6A527614C7DAE6177.jbossdube1?id=896951>>. Acesso em: 19/02/2010 e BIERRENBACH, A. C. de S. **Reflexões sobre a reciclagem da arquitetura moderna em Salvador – o Edifício Caramuru e a Cidade Baixa**. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO, 7. 2007, Porto Alegre. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%207%20pdfs/002.pdf>>. Acesso em: 18/02/2010

⁷ Fontes: Figura 3 – AMORIM, F. (200?) Disponibilizado em: <http://jeitobaiano.wordpress.com/2009/07/16/triste-bahia-oh-quaodessemelhante/> e Figura 4 - CAMPOS, M. (junho/2008) Disponibilizado em: <http://www.flickr.com/photos/mcorreiacampos/2563167919/>. Acesso em: 19/02/2010.

A atuação do Escritório de Recuperação do Comercio (ERC), criado em 2004 e vinculado à Prefeitura Municipal, tem buscado, após décadas de decadência, revitalizar o bairro, resgatando sua valorização comercial e imobiliária. Essa iniciativa, aliada às mobilizações para valorização do patrimônio aí localizado, tem permitido a recuperação e reafirmação de diversos edifícios, assim como o início de um reconhecimento histórico do patrimônio moderno implantado nessa região, através, principalmente, da recuperação e tombamento provisório do edifício Caramuru.

A ação do ERC busca conduzir o bairro segundo a tendência mundial de recuperação das áreas portuárias e de valorização dos seus contextos, atraindo investidores através de incentivos fiscais e da utilização de recursos públicos para renovação de equipamentos urbanos. Assim, incentiva-se o lançamento de hotéis de grande porte e se propõe a transformação do armazém 1, da Codeba, por exemplo, em centro de compra e lazer. Esses equipamentos buscam respaldo na publicidade vinculada à história que envolve esses ambientes e edifícios para atrair seus clientes, normalmente turistas, caracterizados pelo alto poder aquisitivo.

Prevê-se também a implantação de *call centers*, agências bancárias, bares, restaurantes e instituições de ensino, embasando-se essas escolhas na perspectiva de geração de empregos, no incentivo ao turismo e na criação de infra-estrutura hoteleira para a copa do Mundo de 2014.

Dentro dessa perspectiva, o edifício Caramuru quase foi demolido em virtude da negociação, realizada em 2007, com o grupo espanhol *Single Home*, que planejava substituí-lo por um hotel de luxo, com treze andares, orçado em aproximadamente R\$ 25,7 milhões. Em decorrência da repercussão do repúdio dos meios especializados locais a essa decisão, obteve-se o tombamento provisório do prédio, realizado pelo IPAC, em 2008, e, mais recentemente, pelo IPHAN, a nível federal. Com isso, o grupo comprador suspendeu o negócio. Em 2008 ficou decidida a implantação de um *call center* no edifício.

Figura 5 e 6 – Edifício Caramuru, ainda em reforma, 2010⁸

⁸Fonte: Figuras 5 e 6 – Fotos de SANTOS, P. G. tirada em fevereiro de 2010

As obras de recuperação já estão quase concluídas e ficaram a cargo do novo proprietário, que teve de adaptar o projeto de reforma do prédio aos parâmetros estipulados pelo IPAC, recolocando os *brises-soleil* que haviam sido retirados e recuperando suas particularidades.

O caso do Estádio Octávio Mangabeira, Fonte Nova

Figura 7 – Imagem Geral do Complexo Esportivo da Fonte Nova⁹

O Complexo Esportivo da Fonte Nova, projeto de destaque do arquiteto Diógenes Rebouças, é uma das mais importantes construções da arquitetura moderna na Bahia. Propriedade do Governo do Estado, inaugurado em 28 de janeiro de 1951, ele inclui o Estádio Octávio Mangabeira, mais conhecido como *Fonte Nova*, o ginásio Antônio Balbino - o *Balbininho* - e a *piscina da Fonte Nova*, única no padrão olímpico no Estado.

Cerca de vinte anos após sua inauguração, entre 1968 e 1971, o Estádio da Fonte Nova foi reformado para a construção do anel superior, aumentando a sua capacidade de 25 mil para cerca de 80 mil pessoas, de modo a adequá-lo ao crescimento populacional da capital do Estado. Desde então, o estádio passou por algumas reformas paliativas que ajudaram a mascarar a ausência de manutenção estrutural do prédio, a exemplo das pinturas.

⁹ Fonte: VIVAS, F. (?) <http://www.atarde.com.br/fotos/index.jsf?id=1360723>

Figura 8 – Fonte Nova sem anel superior¹⁰

É inegável a importância da Fonte Nova como presença da escola moderna brasileira na história da arquitetura da cidade. Diógenes Rebouças, em seu projeto, ao aproveitar a depressão natural da Ladeira da Fonte das Pedras para fazer o desenho das arquibancadas e ao abrir o estádio para o Dique do Tororó fazendo com que a vista da área externa não fosse totalmente fechada aos usuários do estádio, cria um dos mais interessantes exemplos de implantação na arquitetura brasileira, integrando, pelo olhar do homem, o espaço edificado e a natureza. Objeto da memória popular, o estádio destaca-se também por sua grande funcionalidade, uma das principais características do movimento moderno, e por sua capacidade de cumprir o programa solicitado para um estádio olímpico com objetividade e elegância.

Além da importância arquitetônica e urbanística, o complexo é de grande relevância para a história do esporte baiano no século XX, tendo sediado grandes partidas de futebol e outros eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos de Primavera, nas décadas de 60, 70 e 80. O complexo desenvolveu também, em função do alcance proporcionado por sua localização central, um importante papel social ao servir pessoas com dificuldades motoras e ao contribuir para a formação de atletas e cidadãos através da escola que funcionava em suas intermediações.

No entanto, todas essas singularidades não foram suficientes para que as autoridades competentes conservassem o estádio, provendo-o de condições mínimas de uso. Apesar de inúmeros laudos técnicos alertarem para a precariedade da estrutura, para a situação de risco para os usuários e para a falta de higiene nos ambientes, nada foi feito para reverter essa situação. O abandono daquela que era considerada a maior praça de esportes do norte e nordeste do país, foi classificada como a pior do Brasil em relatório divulgado pelo Sindicato

¹⁰ Fonte: <http://jessy-helo-rbd.nireblog.com/archives/2006/08>

Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia (SINAENCO), em 1º de novembro de 2007, no qual foram analisados 29 estádios brasileiros.

Figura 9 – Estado de conservação da Fonte Nova, 2007

Figura 10 – Estado de conservação da Fonte Nova, 2007¹¹

No dia 25 de novembro de 2007, no final do jogo entre Bahia e Vila Nova, um degrau da arquibancada do anel superior cedeu, levando à morte de sete torcedores e ferindo mais de quarenta pessoas, naquilo que foi considerada a maior tragédia da história do futebol nacional. Com ela, ficava atestado, pública e dramaticamente, o estado lastimável do estádio Octávio Mangabeira, resultado da ausência de manutenção preventiva e do descaso das autoridades competentes que se omitiram diante de qualquer ação que evitasse a tragédia e ajudasse a preservar o patrimônio.

Apesar das autoridades negarem a negligência, alegando “inconsistência técnica”¹² nos laudos apresentados até então, principalmente no que se refere aos problemas estruturais, e classificarem o acidente como “uma surpresa”¹³, os laudos elaborados após o acidente ratificaram os relatórios anteriores e justificaram tecnicamente a decisão de interdição do estádio.

Na esperança de apagar a tragédia da memória dos baianos e da imprensa nacional e internacional e manter Salvador na concorrência como possível subsede da Copa do Mundo de

¹¹ Fonte figuras 9 e 10: SINAENCO. **Relatório de avaliação dos estádios brasileiros**. 01/11/2007. Disponível em: <http://www.sinaenco.com.br/copa2014/pdf/2_por_paginas.pdf> Acesso em: 28/01/2010

¹² Fonte: PACHECO, L. Governo se isenta da responsabilidade. **A Tarde**. Salvador, 26/11/2007. Disponível em: <<http://www.atarde.com.br/esporte/noticia.jsf?id=810072>> Acesso em: 02/02/2010

¹³ Fonte: NASCIMENTO, S. Governo interdita Fonte Nova após acidente. **A Tarde**. Salvador, 25/11/2007. Disponível em: <<http://www.atarde.com.br/esporte/noticia.jsf?id=809741>> Acesso em: 31/01/2010.

2014, o governo do Estado passou a defender a idéia da construção da nova arena de esportes no lugar da Fonte Nova, implicando na demolição desse estádio.

Anunciada a seleção da capital baiana como uma das subsedes da Copa do Mundo de 2014, as especulações referentes à demolição da estrutura do Octávio Mangabeira, do ginásio Balbininho e das piscinas da Fonte Nova ganharam força e culminaram com a abertura de um concurso público, promovido pelo Estado, para o projeto da nova Fonte Nova.

Dentre os projetos apresentados no concurso, apenas dois optaram por recuperar o Estádio Octávio Mangabeira, mas nenhum dos dois foi selecionado. Dentre os sete escritórios inscritos, o vencedor se restringiu ao projeto arquitetônico, mantendo indefinido o destino que será dado ao entorno. O projeto para essa área só será negociado após a Copa de 2014 e os equipamentos a serem implantados terão de comprovar a rentabilidade dos investimentos. Por enquanto, especula-se a construção, nessa região, de edifício-garagem, shopping center, casa de shows, hotel ou edifício empresarial.

A nova *Arena Salvador*, segundo os próprios autores do projeto, Marc Duwe e o alemão Claas Schulitz¹⁴, reflete a busca pelo novo e persegue o padrão preconizado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) para os estádios da copa¹⁵. O novo estádio, restrito a uma única modalidade esportiva, o futebol, deverá apresentar estrutura para receber também shows musicais e outros eventos culturais, configurando-se como uma arena multiuso. Ele ocupará uma área de 121 mil m² e apresentará:

“(...) capacidade para 50 mil lugares fixos; 50 camarotes, totalizando 1.000 assentos; área de imprensa (variável até 1.600 posições); 2.500 assentos VIPs; museu do futebol; restaurante panorâmico; 62 banheiros; 46 bares; cobertura de estrutura metálica leve; e 2 mil vagas de garagens na parte interna.”¹⁶

¹⁴ O escritório Schulitz+Partner Architekten foi o responsável pelo projeto do estádio de Hannover (a AWD Arena), construída para a copa de 2006 na Alemanha

¹⁵ Fonte: ROCHA, R. **Entrevista: Marc Duwe - O arquiteto fala de seu projeto para o Estádio Fonte Nova, em Salvador.** Portal Copa 2014. 23/04/2009. Disponível em: < <http://www.copa2014.org.br/noticias/Noticia.aspx?noticia=183> > Acesso em: 03/02/2010

¹⁶ Fonte: DIAS, K. **Fonte Nova é um dos primeiros a iniciar obras para 2014.** Portal Copa 2014. Salvador, 19/01/2010. Disponível em: < <http://www.copa2014.org.br/noticias/1904/FONTE+NOVA+E+UM+DOS+PRIMEIROS+A+INICIAR+OBRAS+PARA+2014.html> > Acesso em: 28/01/2010

Figura 12 – Visão geral do estádio da Fonte Nova

Figura 13 – Simulação da visão geral da Arena Salvador¹⁷

O projeto, que inicialmente previa a demolição apenas do anel superior da Fonte Nova, em sua proposta final, acaba demolindo integralmente o antigo estádio, a fim de cumprir as exigências estabelecidas pela FIFA. No entanto, apesar do arquiteto Marc Duwe afirmar que o projeto manterá as características originais do equipamento concebido por Diógenes Rebouças, como a abertura no formato de ferradura, voltada para o Dique do Tororó¹⁸, perde-se, além do patrimônio histórico arquitetônico e urbanístico, o papel social desse complexo esportivo, ao transformar o atual parque aquático, em estruturas de hospitalidade e acomodação de caminhões de transmissão televisiva, o ginásio Balbininho em estacionamento, e o estádio Octávio Mangabeira e suas pistas de atletismo em um estádio mono esportivo¹⁹.

A demolição do estádio da Fonte Nova vai gerar uma grande quantidade de entulho não degradável, cerca de 40 mil m³, que, segundo cálculos do urbanista Carl Von Hauenschild ²⁰ *“incluiria a necessidade de seis a sete mil viagens de caçambas carregadas de escombros”*, a um custo de pelo menos 20 milhões²¹. Considerando ainda a vasta adesão de técnicos aos estudos que comprovam ser desnecessária a demolição do estádio, a exemplo daquele elaborado pela

¹⁷ Fontes: Figura 12 – <http://static.panoramio.com/photos/original/4526597.jpg> e Figura 13 – Divulgação (2008) Disponibilizado em: <http://www.atarde.com.br/fotos/index.jsf?id=1360723>

¹⁸ Fonte: DIAS, K. **Arquiteto e governo apresentam projeto da Fonte Nova**. Portal Copa 2014. Salvador, 04/09/2009. Disponível em: < <http://www.copa2014.org.br/noticias/1041/ARQUITETO+E+GOVERNO+APRESENTAM+PROJETO+DA+FONTE+NOVA.html> > Acesso em: 30/01/2010

¹⁹ Fonte: MASSIMINO, R. **Arena Salvador, o estádio da Copa e da Olimpíada**. Portal da Copa 2014. São Paulo, 09/10/2009. Disponível em: < <http://www.copa2014.org.br/noticias/1351/ARENA+SALVADOR+O+ESTADIO+DA+COPA+E+DA+OLIMPIADA.html> > Acesso em: 28/01/2010.

²⁰ Arquiteto e urbanista, Carl Von Hauenschild, foi vice presidente do SINAENCO quando este apresentou o laudo condenando o estado do Estádio Octávio Mangabeira e participou, através do escritório do qual faz parte (URPLAN), do concurso de projetos para a nova arena, aonde propõe a reforma do estádio.

²¹ Fonte: PITOMBO, J. P. Entidades questionam interesse público de novo estádio. **A Tarde**. Salvador, 07/12/2007. Disponível em: <http://www.atarde.com.br/esporte/noticia.jsf?id=813610>. Acesso em: 02/02/2010

Escola Politécnica da UFBA²², se a preocupação do Estado era atender às exigências da FIFA, nota-se negligência com relação ao quesito “sustentabilidade”, priorizado pela federação.

Da mesma forma, se a intenção é desfazer-se da idéia de que os estádios brasileiros não passam por manutenção, isso implica no incentivo de políticas públicas que possibilitem a educação patrimonial, e viabilizem reformas para conservação do mesmo, caso contrário o futuro novo estádio corre o risco de ter o mesmo destino da “velha” Fonte Nova.

Desde o ocorrido em 2007 até o presente momento, a Fonte Nova vive no mais absoluto silêncio aguardando sua demolição, frequentemente adiada. A praça do estádio virou espaço para treinamento de auto-escola e foi invadida por famílias sem teto da cidade²³. O vergonhoso sucateamento de um bem público histórico, orçado em 100 milhões de reais²⁴, de volume significativo, numa localização privilegiada, culminou com o caricato título de “elefante branco”.

Ao enfatizar a tragédia de 2007 e ao incentivar o deslumbramento da sociedade com a construção de uma arena de arquitetura atraente e adaptada às exigências da FIFA, o poder público e o setor da construção manipulam a opinião pública ao enfatizar as repercussões desse evento internacional, chegando-se a atribuir à Copa de 2014 a solução para grande parte dos problemas da capital baiana, além de acenar para a população com promessas que englobam desde a revitalização do centro histórico, através de maior visibilidade turística, a melhorias na infraestrutura urbana e esportiva, geração de empregos, capacitação profissional dos soteropolitanos e atração de outros eventos internacionais, antes e depois do Mundial, a exemplo das Olimpíadas em 2016. A copa de 2014 passa a “ser vendida” para a população como a possibilidade de um verdadeiro “milagre” para a capital.

Dessa forma, a mobilização para a preservação desse bem, que já enfrentava a resistência inerente aos exemplares da arquitetura moderna, no que se refere a sua valorização e proteção, perdeu parte do apoio popular e passou a enfrentar ainda mais dificuldades. Aqueles que valorizam a memória da cidade e que não se convencem de que um memorial/museu substituirá completamente a história do estádio Octávio Mangabeira, passam a ser estigmatizados como saudosistas e/ou conservadores do futebol, incapazes de entender que a Fonte Nova faz parte de

²²Fonte: **GOVERNO baiano muda projeto para o estádio da Fonte Nova**. Portal Copa 2014. 05/06/2009. Disponível em: < <http://www.copa2014.org.br/noticias/339/GOVERNO+BAIANO+MUDA+PROJETO+PARA+O+ESTADIO+DA+FONTE+NOVA.html> > Acesso em: 30/01/2010

²³Fonte: ADANS, D. Estádio da Fonte Nova completa 59 anos à espera da ressurreição. **A Tarde**. Salvador, 28/01/2010. Disponível em: < <http://www.atarde.com.br/esporte/noticia.jsf?id=1360824> > Acesso em: 30/01/2010

²⁴ Fonte: PITOMBO, J. P. “A Fonte Nova ainda pode ser aproveitada” diz arquiteto. **A Tarde**. Salvador, 07/12/2007. Disponível em: < <http://www.atarde.com.br/esporte/noticia.jsf?id=813613> > Acesso em: 02/02/2010.

uma concepção obsoleta, e que será muito melhor e mais confortável seguir o alto padrão de exigência da FIFA²⁵.

De fato, abrigar um evento do porte de uma Copa do Mundo pode apresentar grandes vantagens, quando estas não implicam perdas significativas para a sociedade e para o tecido urbano da cidade. Ao invés de sua extinção, a recuperação do Complexo, além de viável, apresentaria vantagens de cunho cultural, ambiental, social e econômico, se comparado à nova arena, seja por se tratar de um marco histórico do esporte e da arquitetura modernista baiana, por evitar a geração de uma enorme quantidade de entulho, por preservar um equipamento de relevante importância social ou por representar de 30 a 40% de economia do custo da construção do novo estádio. Da mesma forma, a recuperação facilitaria o cumprimento dos prazos estabelecidos pela FIFA, ao reduzir em 20 a 25% o tempo de duração da obra, evitando um possível descredenciamento da cidade para a Copa²⁶.

Assim, na busca da adesão popular para a demolição da Fonte Nova e construção da Arena Salvador, a administração pública manteve indefinidas duas questões importantes. A primeira se refere ao projeto do entorno, que levanta grande polêmica por ter sido cogitada a implantação de edifícios com cerca de trinta pavimentos²⁷. A segunda está relacionada à sustentação econômica, após a Copa do Mundo de 2014, de um estádio orçado, inicialmente, em cerca 600 milhões²⁸. Afinal, os jogos de futebol não serão suficientes para cobrir a receita, visto a necessidade de ingressos com valores baixos e a inviabilidade da quantidade mínima de jogos por ano²⁹. Dessa forma torna-se necessário incentivar o público a frequentar a nova arena através da realização de outros eventos, como shows.

²⁵Fonte: **ESTÁDIO Fonte Nova será implodido até fevereiro de 2010**. Portal da Copa 2014. 03/07/2009. Disponível em: < <http://www.copa2014.org.br/noticias/678/ESTADIO+FONTE+NOVA+SERA+IMPLODIDO+ATE+FEVEREIRO+DE+2010.html> > Acesso em: 30/01/2010

²⁶ Fonte: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA BAHIA. **OF/GP/Nº. 0887** de 9 de setembro de 2009. Ofício enviado pelo Presidente do CREA-BA ao Governador do Estado da Bahia. Salvador, BA, 2009. Acesso em: 03/02/2010.

²⁷ Fonte: BARROS NETO, N. Fonte Nova segue sem tombamento. **A Tarde**. Salvador, 30/05/2009. Disponível em: < <http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=1157075> > Acesso em: 31/01/2010

²⁸ O valor poderá chegar a cerca de R\$1,6 bilhão considerando a informação confirmada pelo governo de que pagará ao consórcio que operará a Parceria Público Privada R\$ 107 milhões por ano durante 15 anos.

²⁹ Fonte: ROCHA, R. **Entrevista: Marc Duwe - O arquiteto fala de seu projeto para o Estádio Fonte Nova, em Salvador**. Portal Copa 2014. 23/04/2009. Disponível em: < <http://www.copa2014.org.br/noticias/Noticia.aspx?noticia=183> > Acesso em: 03/02/2010

Figura 14 – Simulação de uma proposta para o entorno da Arena Salvador³⁰

A construção da Arena Salvador possui ainda dois empecilhos. O primeiro se refere à localização de três bens tombados em seu entorno: o Colégio Anfrísia Santiago; o Convento do Desterro (tombado em 1938) e, principalmente, o Dique do Tororó³¹ (tombado em 1959). O tombamento deste último proíbe qualquer tipo de obra no entorno do mesmo sem autorização do IPHAN. O segundo empecilho se refere ao pedido da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (UFBA), apoiada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/BA) e pelo Grupo Internacional para Documentação e Conservação da Arquitetura e do Urbanismo do Movimento Moderno (DOCOMOMO) para o tombamento do Estádio Octávio Mangabeira pelo IPHAN e IPAC.

No entanto, nem mesmo a elaboração de um documento subscrito por mais de 100 profissionais vinculados ou não à área de arquitetura e preservação patrimonial foi suficiente para sensibilizar o governador Jaques Wagner ou possibilitar o tombamento na esfera estadual. Esse documento defendia a idéia de que a Fonte Nova não deveria ser demolida, mas sim preservada através de uma grande intervenção que contemplasse a recuperação da sua estrutura e a requalificação das suas instalações, de forma a compatibilizá-la com as normas da FIFA.

O diretor do IPAC, Frederico Mendonça, apesar de reconhecer as qualidades do complexo, nega o tombamento declarando, em entrevista, que:

“O órgão é estadual e, em função dos procedimentos adotados, não acatamos a demanda. Quando um bem é tombado, há o reconhecimento de qualidades, e elas existem na Fonte Nova. Só que ela atualmente está sem uso, então iria se deteriorar, e a sociedade prefere manter como está, com limitações de uso, ou prefere que seja reformada para a Copa de 2014?”³²

³⁰ Fonte: KPMG/ Divulgação (2008) Disponibilizado em: <http://www.atarde.com.br/esporte/noticia.jsf?id=1007744>

³¹ O tombamento do espelho d'água do Dique do Tororó foi homologado em 1959 pelo decreto-lei nº 25/37.

³² Fonte: BARROS NETO, N. Fonte Nova segue sem tombamento. **A Tarde**. Salvador, 30/05/2009. Disponível em: <<http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=1157075>> Acesso em: 31/01/2010

Ao se restringir a essas duas opções, Mendonça ignora as demais alternativas que se referiam à construção de um estádio novo em outro local da cidade e à reforma estrutural da Fonte Nova para adequá-la aos padrões da FIFA, como será feito em outros estádios do país³³.

Na escala federal, o superintendente regional do IPHAN ainda não se posicionou sobre o tombamento e, assim, a questão permanece indefinida.

Conclusão

Os casos acima estudados revelam-nos algumas das principais dificuldades enfrentadas para a proteção da arquitetura moderna. Elas vão das dificuldades de reconhecimento desse patrimônio à especulação imobiliária, em função da localização frequente desse patrimônio em pontos estratégicos no tecido urbano. Mas elas incluem também outras questões centrais, como a dependência das cidades à economia do espetáculo e do entretenimento e o alinhamento, freqüente, em muitas delas, de interesses político-econômicos partilhados pelo poder público e pelo mercado imobiliário.

O impacto das estratégias apoiadas no desenvolvimento do turismo (cultural ou de eventos) pode ser tão grande que até o patrimônio já consagrado pelas instituições de preservação fica vulnerável, como é o caso da implantação de um hotel da rede Hilton em um casarão colonial tombado e mais seis edifícios antigos adjacentes, no Comércio. O conflito entre os diferentes interesses em jogo e o discurso em prol da valorização do patrimônio das cidades cria um dos mais polêmicos paradoxos nas políticas públicas - e os casos do edifício Caramuru e da Fonte Nova, apesar de terem desfechos opostos, ratificam essa realidade.

O caso do edifício Caramuru representa um inegável avanço no processo de valorização do patrimônio moderno em Salvador; no entanto, a peculiaridade histórica desse edifício de grande importância e representatividade no cenário da arquitetura moderna brasileira, e a dimensão dos interesses político-econômicos, evidentemente, influenciaram no seu tombamento e impediram a sua demolição, ficando, porém, a dúvida quanto à efetiva mudança de patamar na percepção da importância do patrimônio moderno na região em que ele se localiza. Se este caso apresenta um desfecho favorável, em contrapartida, tem-se o caso das demais edificações modernistas no Comércio, que ainda continuam vulneráveis e à espera de reconhecimento e valorização, pois nem mesmo no caso da Fonte Nova, de muito maior visibilidade, o discurso em prol da valorização patrimonial foi suficiente para enfrentar os diversos interesses em jogo

³³Fonte: MARTINS, M. A. Governo baiano inicia perícia no Estádio da Fonte Nova. **A Tarde**. Salvador, 26/11/2007. Disponível em: <http://www.atarde.com.br/esporte/noticia.jsf?id=809869> Acesso em: 02/02/2010

O caso da Fonte Nova traz ainda outras questões. A construção da Arena Salvador, um estádio que busca se enquadrar dentro das novas tendências, reforça a posição da capital do estado na vertente do turismo dos grandes eventos e consolida ainda mais a dependência da cidade à imagem atrelada ao consumo cultural e ao entretenimento. Da mesma forma, ele revela também a negligência do poder público com relação a um equipamento urbano de, no mínimo, grande importância social, em função de interesses políticos e econômicos.

Os dois casos citados refletem a construção de uma história com base em escolhas que resumem a cidade a paisagens tematizadas, à invenção e destruição de tradições e patrimônios, à espetacularização e ao consumo. Sendo assim, diante de perdas significativas, impõe-se a necessidade de reavaliar essas escolhas, reinventando novas relações entre sociedade, cidade, cultura, história e patrimônio³⁴.

Referências bibliográficas

BARROS NETO, N. Perícia confirma descaso. **A Tarde**. Salvador, 07/12/2007. Disponível em: <<http://www.atarde.com.br/esporte/noticia.jsf?id=813631>> Acesso em: 02/02/2010.

BIERRENBACH, A. C. de S. **Reflexões sobre a reciclagem da arquitetura moderna em Salvador – o Edifício Caramuru e a Cidade Baixa**. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO, 7. 2007, Porto Alegre. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%20%20pdfs/002.pdf>>. Acesso em: 18/02/2010

BIERRENBACH, A. C. de S.; GALVÃO, A. B. A. **Pedido de Tombamento do Edifício Caramuru**. Blog Licuri. Salvador, 23/02/2008. Disponível em: <<http://licuri.wordpress.com/2008/02/23/caramuru/>>. Acesso em: 18/02/2010

DESAFIOS de Salvador para a Copa 2014, os. Portal Copa 2014. 29/05/2009. Disponível em: <<http://www.copa2014.org.br/galeria-de-fotos/16/PROJETO+DO+NOVO+ESTADIO+FONTE+NOVA+EM+SALVADOR.html>> Acesso em: 27/01/2010

DIAS, K. **Fonte Nova: dois anos da tragédia e da interdição**. Portal Copa 2014. Salvador, 24/11/2009. Disponível em: <<http://www.copa2014.org.br/noticias/1631/FONTE+NOVA+DOIS+ANOS+DA+TRAGEDIA+E+DA+INTERDICA.html>> Acesso em: 28/01/2010

DIAS, K. **Grandes Jogos na Fonte Nova**. Salvador, maio 2009. Blog Fonte de Emoções. Disponível em: <<http://fontedeemocoes.blogspot.com/2009/05/alem-das-inesqueciveis-partidas-de.html>> Acesso em: 03/02/2010

DUARTE, L. Comércio agora é patrimônio histórico. **A Tarde**. Salvador, 16/10/2009. Caderno Principal, p.8

ERHARDT, M. Processo da Fonte Nova ainda está no MP. **A Tarde**. Salvador, 28/02/2008. Disponível em: <<http://www.atarde.com.br/esporte/noticia.jsf?id=845205>> Acesso em: 02/02/2010

³⁴Fonte: GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes. **Preservação e urbanismo: reconceituações e alguns desafios contemporâneos**. In: III Seminário ArquiMemória, Salvador, 2008.

ESTUDO apontava problemas na estrutura da Fonte Nova. Agência Estado. In: **A Tarde**. Salvador, 25/11/2007. Disponível em: < <http://www.atarde.com.br/brasil/noticia.jsf?id=809715> > Acesso em: 31/01/2010

GOMES, Diana. Manutenção ruim causou as mortes na Fonte Nova. **A Tarde**. Salvador, 01/12/2007. Disponível em: < <http://www.atarde.com.br/esporte/noticia.jsf?id=811588> > Acesso em: 02/02/2010

HORI, J. **Contas simples, decisões difíceis**. Portal da Copa 2014. 01/09/2009. Disponível em: < <http://www.copa2014.org.br/noticias/991/CONTAS+SIMPLES+DECISOES+DIFICEIS.html> > Acesso em: 28/01/2010.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA. **Bens Culturais Tombados e Registrados pelo Estado da Bahia**. Salvador, BA, [2009].

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA. **OF. GAB Nº 611/2009 de 10 de agosto de 2009**. Ofício enviado pelo Diretor Geral do IPAC ao Procurador da República do Ministério Público Federal. Salvador, BA, 2009. Acesso em: 03/02/2010.

Leandro SILVA, L. Laudo aponta causas da tragédia na Fonte Nova. **A Tarde**. Salvador, 25/01/2008. Disponível em: < <http://www.atarde.com.br/esporte/noticia.jsf?id=828199> > Acesso em: 02/02/2010.

LUIS, Nelson. Estádio da Fonte Nova passa por nova vistoria. **A Tarde**. Salvador, 27/11/2007. Disponível em: < <http://www.atarde.com.br/esporte/noticia.jsf?id=810268> > Acesso em: 02/02/2010

MASSIMINO, R. **Fonte Nova poderá custar até R\$ 1,6 bilhão**. Portal Copa 2014. Salvador, 01/02/201. Disponível em: < <http://www.copa2014.org.br/noticias/1971/FONTE+NOVA+PODERA+CUSTAR+ATE+R+16+BILHÃO.html> > Acesso em: 03/02/2010

MATOS, Tatiana. Estádio da Fonte Nova é o pior do país, avalia relatório. **A Tarde**. Salvador, 26/11/2007. Disponível em: < <http://www.atarde.com.br/esporte/noticia.jsf?id=810066> > Acesso em: 02/02/2010

MORENO, A. **Edifício Caramuru**. Blog Guia do Ócio. Salvador, 03/02/? Disponível em: <<http://guiadoocio.com/onde-ir/edifício-caramuru>>. Acesso em: 19/02/2010

PREFEITO vai prorrogar incentivos fiscais na área do Comércio. SECOM. Salvador, 27/12/2007. Disponível em: <http://www.secom.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=7866&Itemid=42> Acesso em: 19/02/2010

PROJETO muda e estádio da Fonte Nova será totalmente demolido. **Correio da Bahia**. Salvador, 04/06/2009. Disponível em: < <http://correio24horas.globo.com/noticias/noticia.asp?codigo=27537&mdl=26> > Acesso em: 03/02/2010

WEINSTEIN, M. Gestores percorrem o Edifício Caramuru. **A Tarde**. Salvador, 15/05/2008. Disponível em: < <http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=884565> >. Acesso em: 18/02/2010